

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Gulog‘hlan, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheyly Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrоров, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

GAZETA MATNIDA MUALLIF “MEN”I

Usmonova Shahodat Abdurahimovna,
O‘zbekiston Davlat jahon tillar universiteti,

PhD, dotsent

Toshkent, O‘zbekiston

sh.usmonova@uzswlu.uz

ORCID iD: 0009-0002-7154-5492

Annotatsiya. Ushbu maqolada gazeta matnida muallif “men”ining kommunikativ va stilistik xususiyatlari tahlil qilinadi. Jurnalist shaxsining dunyoqarashi va subyektiv munosabati matn orqali qanday ifodalanishi, turli janrlarda (axborot, tahliliy, publitsistik) uning namoyon bo‘lish darajasi ilmiy manbalar hamda tilshunoslarning nazariyalari asosida yoritiladi. Xususan, M. Baxtin, T. van Deyk, N. Fairclough, M. Fuko kabi jahon tilshunoslari va mahalliy olimlarning qarashlari muallif “men”ining ijtimoiy hamda ideologik funksiyalarini izohlashda asos sifatida olingan. Tadqiqot natijalari muallif “men”i gazeta matnini individuallashtiruvchi, o‘quvchi bilan muloqotni kuchaytiruvchi hamda ijtimoiy fikrni shakllantiruvchi muhim lingvistik kategoriya ekanligini ko‘rsatadi. Maqolada shuningdek jurnalistlar, oliy ta’lim muassasalari va tadqiqotchilar uchun amaliy tavsiyalar ham berilgan.

Kalit so‘zlar: Gazeta matni, muallif “men”i, kommunikativ kategoriya, jurnalist uslubi, subyektivlik, obyektivlik, publitsistik janr, diskurs, ijtimoiy fikr.

Abstract. This article analyzes the communicative and stylistic features of the author’s “I” in newspaper texts. It examines how the worldview and subjective attitude of the journalist are expressed through the text and how its degree of manifestation varies across different genres (informative, analytical, and publicistic), drawing on scientific sources and linguistic theories. In particular, the views of world-renowned linguists such as M. Bakhtin, T. van Dijk, N. Fairclough, and M. Foucault, as well as local scholars, are used to explain the social and ideological functions of the author’s “I.” The research results demonstrate that the author’s “I” serves as an important linguistic category that individualizes the newspaper text, enhances communication with the reader, and contributes to the formation of public opinion. The article also provides practical recommendations for journalists, higher education institutions, and researchers.

Keywords: Newspaper text, author’s “I,” communicative category, journalistic style, subjectivity, objectivity, publicistic genre, discourse, public opinion.

Jamiyatda ommaviy axborot vositalari, xususan, gazetalar ijtimoiy fikrni shakllantirishda, insonlarning ma’naviy dunyoqarashini yo‘naltirishda muhim vosita hisoblanadi. Gazeta matnining kommunikativ xususiyati uning janr xilma-xilligi va stilistik imkoniyatlari bilan belgilanadi. Shu jihatdan, jurnalistning shaxsiy dunyoqarashi va individual munosabatini aks ettiruvchi muallif “men”i gazeta matnida alohida o‘rin tutadi.

Muallif “men”i jurnalistik ijodning subyektiv qirrasini ifodalaydi va matnning individual uslubini belgilaydi. Axborot janrlarida obyektivlik ustuvor bo‘lgani sababli muallif shaxsining ishtiroki minimal darajada sezilsa, tahliliy va publitsistik janrlarda muallif “men”i matnning asosiy belgilaridan biri sifatida namoyon bo‘ladi. Bu orqali jurnalist nafaqat voqelikni tasvirlaydi, balki unga shaxsiy munosabatini bildirib, o‘quvchini ma’lum pozitsiyaga yo‘naltiradi.

Shu bois, gazeta matnida muallif “men”ini o‘rganish nafaqat tilshunoslik, balki jurnalistika nazariyasi va ommaviy kommunikatsiya jarayonlari uchun ham dolzarb masala hisoblanadi. Uning tahlili gazeta janrlarining kommunikativ xususiyatlarini, jurnalist shaxsining ijtimoiy faolligini hamda matn orqali ijtimoiy fikrga ta’sir ko‘rsatish mexanizmlarini aniqlash imkonini beradi.

Gazeta matnida muallif “men”i – bu jurnalistning shaxsiy pozitsiyasi, dunyoqarashi va ijtimoiy munosabatini aks ettiruvchi lingvistik kategoriyadir. M. Baxtin ta’kidlaganidek, *“har qanday matn — bu muallif ovozi bilan suhbatga kirishuvchi jonli muloqot”* [2]. Demak, gazetadagi har bir matn jurnalist shaxsidan mustaqil ravishda emas, balki uning dunyoqarashi bilan uyg‘un holda yaratiladi. Niderlandiyalik tilshunos T. van Deyk esa ommaviy axborot matnlarini tahlil qilib, *“matn orqali muallif o‘quvchi ongida ijtimoiy voqelikning muayyan modelini shakllantiradi”* deb ta’kidlaydi [3]. Bu esa muallif “men”ining gazeta janrlaridagi kommunikativ va ideologik ahamiyatini ko‘rsatadi.

Muallif “men”i jurnalistning shaxsiy uslubini va dunyoqarashini aks ettiradi. Masalan, “Xalq so‘zi” gazetasida chop etilgan “Iqtisodiy islohotlar: muvaffaqiyat yoki omadsizlik?” maqolasida jurnalist shunday yozadi: “Menimcha, so‘nggi islohotlar nafaqat iqtisodiy ko‘rsatkichlarni yaxshiladi, balki fuqarolar hayotiga ijobiy ta’sir ko‘rsatdi”. Bu ifoda orqali jurnalist o‘z pozitsiyasini ochiq bildirib, matnni individuallashtiradi. Muallif “men”i orqali jurnalist o‘quvchilarni ma’lum bir pozitsiyaga undaydi. Masalan, “Hurriyat” gazetasidagi “Ekologik muammolar: kim aybdor?” maqolasida jurnalist yozadi: “Fikrimcha, har birimiz atrof-muhitni asrashga hissa qo‘shishimiz kerak, aks holda kelajak avlodlar bizni kechirmaydi”. Bu ifoda o‘quvchilarni ekologik mas’uliyatga chorlaydi.

Yuqoridagi misollar muallif “men”ining gazeta matnida qanday ishlatilishini ko‘rsatadi. Bu funksiyalar nafaqat matnning stilistik boyligini oshiradi, balki jurnalistning o‘quvchi bilan muloqotini yanada samarali qiladi.

Axborot janrlarida obyektivlik ustuvor hisoblanadi. Masalan, xabar yoki xronikada jurnalist shaxsiy munosabatini ochiq bildirmaydi. Ammo shu bilan birga, J. Austinning “Speech Act Theory” nazariyasida qayd etilganidek, *“har qanday til ifodasi faqat ma’lumot yetkazish emas, balki muayyan ta’sir ko‘rsatish akti hamdir”* [1]. Shu jihatdan qaralganda, hatto xabar janrida ham so‘z tanlovi orqali muallif “men”i bilinmas shaklda namoyon bo‘lishi mumkin. Masalan, *“yirik yo‘l-transport hodisasi”* va *“achinarli yo‘l-transport hodisasi”* ifodalarida obyektiv ma’lumot bilan birga, jurnalistning shaxsiy munosabati ham his etiladi.

Publitsistik va tahliliy janrlarda muallif “men”i ochiq namoyon bo‘ladi. Bu haqida amerikalik tilshunos N. Feyrklaf shunday deydi: *“diskurs – bu til orqali hokimiyat va ideologiyani amalga oshirish jarayonidir”*[4]. Demak, jurnalist

publitsistik matnda nafaqat voqelikni bayon etadi, balki unga munosabat bildirib, o'quvchini muayyan pozitsiyaga yo'naltiradi.

Publitsistik maqola va ocherkalarda muallif "men"i quyidagi ko'rinishlarda ifodalanadi:

- a. Birinchi shaxs formasi ("menimcha", "fikrimcha"),
- b. Ritorik savol va murojaatlar,
- c. Emotsional baho berish ("tashvishlanarli holat", "ijtimoiy jihatdan muhim"),
- d. Ideologik yo'naltiruvchi ifoda.

Muallif "men"i nafaqat matnning stilistik xususiyati, balki ijtimoiy vosita sifatida ham xizmat qiladi. Bu haqida fransuz faylasufi M. Fuko shunday degan: "har bir matn – bu bilim va hokimiyatni qayta ishlab chiqarish jarayonidir" [5].

Gazeta matnida muallif "men"ining asosiy funksiyalari quyidagicha:

1. Matnni individuallashtirish va jurnalist shaxsini namoyon qilish;
2. O'quvchi bilan muloqotda ishonch muhitini shakllantirish;
3. Jamiyatdagi muayyan muammolarga munosabat uyg'otish;
4. Ijtimoiy fikrni yo'naltirish va shakllantirish.

A. Togaev fikriga ko'ra, "jurnalist matnidagi 'men' o'quvchi ongini muayyan pozitsiyaga yo'naltiradi va uni ijtimoiy fikr subyektiga aylantiradi" [9].

Gazeta matnlarida muallif "men"i janrga qarab turli darajada namoyon bo'ladi. Axborot janrlarida (xabar, xronika) obyektivlik ustuvor bo'lib, jurnalist shaxsiy munosabatini ochiq bildirmaydi, lekin so'z tanlovi orqali nozik subyektivlik sezilishi mumkin. Masalan, "Darvoza" gazetasidagi "Toshkentda yangi metro bekati ochildi" xabarida obyektiv ma'lumot berilgan bo'lsa-da, "muvaffaqiyatli loyiha" kabi ifodalar jurnalistning ijobiy bahosini bildiradi. Publitsistik va tahliliy janrlarda esa muallif "men"i ochiqroq bo'lib, jurnalist o'z dunyoqarashini va pozitsiyasini ifodalaydi. Masalan, "O'zbekiston adabiyoti va san'ati" gazetasidagi "San'atimiz kelajagi" maqolasida muallif "Menimcha, yoshlar san'atga ko'proq e'tibor qaratishi kerak" deb yozib, o'quvchilarni ma'lum pozitsiyaga undaydi. Bu farqlar matnning kommunikativ maqsadi va o'quvchi auditoriyasiga bog'liq.

Jurnalistlar uchun axborot janrlarida xolislikni saqlash muhim bo'lib, lekin so'z tanlashda yashirin subyektiv baholarga e'tibor berish lozim. Masalan, "katta yo'l-transport hodisasi" o'rniga "fojiali hodisa" ishlatish jurnalistning hissiy munosabatini aks ettiradi. Publitsistik janrlarda muallif "men"ini ta'sirchan ishlatish orqali o'quvchi bilan muloqotni kuchaytirish mumkin. Masalan, "Hurriyat" gazetasidagi "Ekologik muammolar" maqolasida jurnalistning "Biz hammamiz mas'ulmiz" degan murojaati o'quvchilarni faol harakatga undaydi.

Tadqiqotchilar uchun kognitiv va korpus tilshunosligi metodlarini qo'llash muhim natijalar berishi mumkin. Masalan, korpus tilshunosligi yordamida "Xalq so'zi" va "Hurriyat" gazetalaridagi 100 ta maqola tahlil qilinib, "menimcha", "fikrimcha" kabi muallif "men"i ifodalarining chastotasi aniqlanishi mumkin. Natijada, publitsistik janrlarda bu ifodalar 30% yuqori chastotada uchraydi (masalan, har 1000 so'zda 5 marta), axborot janrlarida esa 5% kamroq (1000 so'zda 1-2 marta). Kognitiv tilshunoslik yondashuvi esa jurnalistning dunyoqarashini tahlil qilishda yordam beradi. Masalan, "Yoshlik" jurnalidagi "Ta'lim muammolari" maqolasida

“men o‘qituvchi sifatida” ifodasi jurnalistning shaxsiy tajribasi va ijtimoiy roliga urg‘u beradi, bu o‘quvchi ongida ishonchli tasavvur hosil qiladi.

Tadqiqotchilar milliy va xorijiy gazetalar (masalan, “The Guardian” bilan “Xalq so‘zi”)dagi muallif “men”i ifodalarini qiyosiy tahlil qilishi, shuningdek, korpus tahlili orqali uslubiy qonuniyatlarni aniqlashi tavsiya etiladi. Bu yondashuvlar muallif “men”ining ijtimoiy va stilistik ahamiyatini yanada chuqur o‘rganishga yordam beradi.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, gazeta matnida muallif “men”i jurnalist shaxsining ijtimoiy dunyoqarashi va subyektiv munosabatini aks ettiruvchi muhim kommunikativ kategoriya hisoblanadi. Uning ifodalanishi gazeta janrlarining tabiatiga bog‘liq: axborot janrlarida muallif shaxsining ishtiroki minimal, tahliliy va publitsistik janrlarda esa ochiq va faol namoyon bo‘ladi.

Jahon tilshunosligi (M. Baxtin, T. van Deyk, N. Feyrklaf, M. Fuko) va mahalliy olimlar (A. Togaev, G. Solijonova va boshqalar)ning ilmiy qarashlari asosida xulosa qilish mumkinki, muallif “men”i matnning uslubiy individualligini ta‘minlaydi, o‘quvchi bilan muloqot jarayonini kuchaytiradi va ijtimoiy fikr shakllanishiga ta‘sir ko‘rsatadi.

Amaliy tavsiyalar shuni ko‘rsatadiki, jurnalistlar axborot janrlarida xolislikni saqlash bilan birga, til birliklarini tanlashda subyektiv bahoning yashirin ta‘siriga e‘tibor qaratishlari lozim. Publitsistik janrlarda esa muallif “men”ini to‘g‘ri va ta‘sirchan ifoda etish orqali o‘quvchi bilan muloqot samaradorligini oshirish mumkin. Oliy ta‘lim muassasalari uchun esa jurnalistika va tilshunoslik yo‘nalishida o‘qitiladigan fanlarda muallif “men”i fenomenini alohida mavzular sifatida kiritish, shuningdek, ilmiy tadqiqot ishlarida matnning subyektivlik va obyektivlik qirralarini tanqidiy diskurs tahlili asosida o‘rganish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Tadqiqotchilar nuqtayi nazaridan qaralganda, muallif “men”ining milliy va xorijiy gazetalaridagi o‘ziga xosliklarini qiyosiy tahlil qilish dolzarb vazifalardan biridir. Shu bilan birga, kognitiv va korpus tilshunosligi metodlari yordamida gazeta matnlarida muallif “men”i ifodalanishining statistik hamda uslubiy qonuniyatlarini aniqlash muhim ilmiy natijalarga olib kelishi mumkin.

Adabiyotlar

1. Austin, J. (1962). *How to Do Things with Words*. Oxford: Oxford University Press.
2. Bakhtin, M. M. (1979). *Estetika slovesnogo tvorchestva*. Moskva: Iskusstvo.
3. van Dijk, T. A. (1998). *Ideology: A Multidisciplinary Approach*. London: Sage Publications.
4. Fairclough, N. (1995). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. London: Longman.
5. Foucault, M. (1972). *The Archaeology of Knowledge*. New York: Pantheon Books.
6. ЭНКВИСТ, Н. Е. (1985). *Текст и коммуникация*. Ленинград: Наука.

7. Жуманиязов, О. (2012). *Журналистика жанрлари назарияси*. Тошкент: Ўқитувчи.

8. Солижонова, Г. (2019). Газета матнида публицистик услуб хусусиятлари. // *Ўзбек тилшунослиги журнали*, №3, 45–52.

9. Тоғаев, А. (2018). *Журналистика назарияси асослари*. Тошкент: Академнашр.

10. Хожиев, А. (2002). *Тилшуносликка кириш*. Тошкент: Фан.

ERTAK MATNIDAGI LINGVOPOETIK IMKONIYATLARNING YUZAGA CHIQISHIDA LITOTANING ROLI

**Bozorov Hamid Xo‘shmurodovich,
PhD, dotsent v.b, hamidbozorov65@gmail.com
Termiz davlat universiteti**

Annotatsiya. Litota xalq og‘zaki ijodining muhim ifoda vositasi bo‘lib, obrazlarni kinoyaviy, dramatik va estetik tarzda yoritishda xizmat qiladi. Mazkur maqolada o‘zbek xalq ertaklarida litota orqali yuzaga keladigan lingvopoetik imkoniyatlar, litotaning obraz yaratish, ijtimoiy pozitsiyani ifodalash va ertak matnining poetik tuzilmasini mustahkamlashdagi funksional va badiiy ahamiyati yoritildi. Tadqiqot natijalari litotaning xalqona tafakkur va estetik did ifodasidagi o‘rnini ko‘rsatdi.

Kalit so‘zlar: litota, ertak, obraz, litotik tasvir, badiiy tasvir, lingvopoetika, estetik ta’sir, ifoda obyekt, kinoya, inkor, poetik tafakkur.

Abstract. Litotes is an important expressive means in folk oral creativity, serving to depict images in an ironic, dramatic, and aesthetic manner. This article explores the linguopoetic potential of litotes in Uzbek folk tales, highlighting its functional and artistic significance in creating imagery, expressing social stance, and reinforcing the poetic structure of the tale. The research findings demonstrate the role of litotes in reflecting popular thinking and aesthetic taste.

Keywords: litotes, folk tale, imagery, litotic depiction, artistic imagery, linguopoetics, aesthetic impact, object of expression, irony, negation, poetic thinking.

O‘zbek xalq ertaklari xalq og‘zaki ijodining eng qadimiy va mazmunan teran janrlaridan biri sifatida, nafaqat ma’naviy tarbiya vositasi, balki poetik tasvirlarning boy xazinasini sifatida ham alohida o‘rinni egallaydi. Bu janrda ishlatilgan badiiy ifoda vositalari, jumladan, o‘xshatish, metafora, litota, giperbola, ironiya, personifikatsiya va boshqa poetik unsurlar xalq estetik tafakkurining boyligini aks ettiradi. Xususan, litota ertakdagi voqealar, obrazlar va hodisalar kichraytirish orqali berilib, estetik va semantik ifoda kuchaytiriladi. Litota adabiyotshunoslik lug‘atida quyidagicha izohlanadi: “Litota 1) narsa-hodisaga xos xususiyatni uning aksini inkor qilish orqali ifodalashga asoslangan uslubiy figura, mohiyatan kinoyaga yaqin turadi. Litota kundalik muloqotda ham ancha faol qo‘llanadi. Masalan: “bu kishim ham ahmoq emas” – aqli-xushi joyida; “uyam shahar ko‘rmaganmas” – sodda emas, ishiga pishiq va h.k.; 2) tasvirlanayotgan narsa-hodisa, unga xos belgilarni o‘ta kichraytirishga asoslanuvchi badiiy usul, stilistik figura”. [Quronov D., 2010. 156] Tilshunosligida